

XALQ HUNARMANDCHILIK AMALIY SAN’ATINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Abdullayeva Komila Tursunovna

Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti NTM Maktabgacha ta’lim kafedrası dotsenti

abdullayeva-komila@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ko’rsatilishicha xalq hunarmandchilik sohalari inson ishlab chiqarish faoliyati bilan vujudga kelganligi, jamiyat rivojlanishi davomida asta-sekin dehqonchilik va chorvachilikdan ajralib chiqdi, turli ijtimoiy tarixiy davrlar doirasida texnika rivoji bilan aloqador holda takomillasha bordi, turli ixtisosliklar (kulolchilik, duradgorlik, temirchilik, misgarlik, binokorlik, toshtaroshlik, o’ymakorlik, kashtado’zlik, tikuvchilik, to’quvchilik, zargarlik, zardo’zlik, bo’yoqchilik, kemasozlik, tunukasozlik va boshqalar)ga ajraldi.

Mazkur maqola - Ta’lim tizimini takomillashtirish, yosh iqtidorli talabalardagi qobiliyatlikni chuqur singdirib borish, ularni bilimga intilish sirlarini, mehnatga muhabbat, mehnat kishisiga nisbatan hurmat hissini singdirishga va uni foydali mehnatga tayyorlash darajasini yanada oshirishga e’tibor qaratilgan. Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar maxsus ijtimoiy va iqtisodiy, xalq hunarmandchilik soha, ta’lim muassasalari o’quv yurtlari ijtimoiy iqtisod va ma’naviyat asoslari ta’lim yo’nalish talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, nazariy bilimlar olish bilan birga amaliy tajriba asosida bilim-ko’nikmalarni mustahkamlash, badiiy adabiy, pedagogik, ijtimoiy iqtisodiy, kishilarning moddiy va ma’naviy turmush sharoiti, shaxs ma’naviy yuksalishida badiiy adabiyotning ahamiyati, falsafiy tahlili, inson tarbiyasi, uning qonuniyatlari haqidagi bilimlarini, pedagogikani o’rganish orqali fikrlar, g’oyalar, mamlakatimizning jahon miqyosidagi o’rni bo’yicha dastlabki bilimlar, ko’nikma va malakalar berishni belgilab beradi.

Kalit so’zlar: pedagogik, ijtimoiy iqtisodiy, Jamiyat taraqqiyoti bosqichlari, umummehnat ko’nikmalari, kirilgan investesiyalarni boshqarish.

Kirish

Hunarmandchilik qanday tabiiy resurslarning mavjudligiga qarab, paxta va pilla bor yerda to‘qimachilik, sifatli tuproq xom ashyosi bor yerda kulolchilik, jun va teri ko‘p yerda to‘qimachilik, shunga qarab kosibchilik, o‘rmonlar ko‘p yerda yogochsozlik ma’danlarga boy yerlarda metall ishlab chiqarish va temirchilik, dengiz va daryo joylarida kemasozlik va boshqalar rivoj topgan.

Jamiyat taraqqiyoti bosqichlari, mehnat taqsimoti bilan aloqador holda Hunarmandchilikning 3 turi shakllangan: 1) uy hunarmandchiligi; 2) buyurtma bilan mahsulot tayyorlaydigan hunarmandchilik; 3) bozor uchun mahsulot tayyorlaydigan Hunarmandchilik.

Uy hunarmandchiligi kapitalizmga qadar bo‘lgan davrlarda Hunarmandchilikning eng ko‘p tarqalgan turi bo‘ldi. Hunarmandchilikning bu turi natural xo‘jalikning ajralmas qismi hisoblanadi. Shaharlar rivoji buyurtma bilan hunarmandchilik mahsulotlari tayyorlash va bozorga hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning jadal o‘sishi bilan uzviy bog‘liq. Natijada hunarmandchilik mahsulotlari tovarga aylandi, tovar ayirboshlash uchun ishlab chiqariddi. Davr taqozosi bilan hunarmandchilikning yangi-yangi turlari vujudga keldi. Hunarmandlar ham turli mahsulotlar tayyorlash bo‘yicha ixtisoslasha bordilar.

O‘quvchilarga ta’lim tarbiya berishda umummehnat ko‘nikmalari malakava tajribalarni shakllantirish, ularni ma’lum sohaga qiziqishlari, qobiliyatligi dars jarayonida yoki amaliy mashg‘ulotlarda sinf o‘rtasida iqtidori yuqori, talabchan o‘quvchilar ajralib chiqib boshlaydi. Ajralib chiqqan manashunday o‘quvchilar, barcha darslarni tahlil qilish natijasida bilimga ongli ravishda yondoshadilar. Nazariy bilimlarni mustahkamlash bilan birga, amaliy mashg‘ulotlarga qiziqqan, turli xil buyumlar, detallar chizmalar va ularning texnologik xaritalari haqida yaqqol tasovvurga ega bo‘ladilar. Yangi-yangi fikrlar, qiziqishlar, mukammal tasovvurlar o‘quvchini bilim olishga yoki o‘zi sevgan kasbga nisbatan fikrini uyg‘unlashtiradi.

Asosiy qism. Maktabni tugatib o‘zi sevgan kasbga nisbatan qiziqishi ortadi va shu kasb bo‘yicha va tanimizni iqtisodiyotini o‘stirishda o‘zining bilimlilik,

qobiliyatlik, iqtidorlik darajasida o‘z hissasini qo‘shadilar. O‘z kasbini sevgan bilimga chanqoq iqtidorli tashabbuskor talantli o‘quvchilarimizni bilimni mustahkamlash uchun zarur barcha chora tadbirlarni amalda bajariladigan mashg‘ulotlarni tadbiiq etish zarur. Bugungi kunda faoliyati to‘xtab qolgan kasb hunar kollejaridan unumli foydalanish asosiy vazifalarimizdandir. Mamlakatimizda bir qancha ishlab chiqarish zavodlari, ya’ni gaz konini izlab topish, topilgan gazni qayta ishlash, milliy boyligimiz paxtani terib olib qayta ishlash, pilla yetishtirish va uni qayta ishlash zavodlari va birqancha sexlar smena asosida faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Tajribasi keng ilg‘or mamlakatlardan turli xil ish bajaradigan yangi investitsiyalar olib kelinmoqda.

Mamlakatimizga olib kirilgan investitsiyalarni boshqarish uchun iqtidorli, talantli o‘z kasbining yetuk mutaxassisi investirlar kerak bo‘ladi. Qilinayotgan ishlarning barchasi mamlakatimizni iqtisodiyotini yuksaltirish, nufuzli ilg‘or, tajribali raqobatbardosh mamlakatlar tajribasi asosida mamlakatimizni iqtisodiy salohiyatini oshirishga imkon beradi. Ba’zi bir joylarda kasbga yo‘naltirish kollejar faoliyati to‘xtab qoldi. Natijada qurilgan katta zavodlarimizda malakali va o‘rta ma’lumotli kadrlarni tanlab olishimiz, ularga olgan bilimlari uchun ma’lumotli hujjat yoki sertifikatlarni olishlarida imkoniyatlar yaratib berishimiz bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qoladi. Kollej faoliyati to‘xtab qolmasligi uchun joylarda turli xil o‘quv kurslari, ishlab chiqarish asosidagi kurslar, maishiy xizmat ko‘rsatish kurslari, yo‘l harakati qoidalari va avtomaktablar tashkil qilinishi va texnik ijodkorlik samolyotsozlik kurslarini shakllantirishimiz zarur. Tashkil etilgan kollejarimiz zamon talabiga mos ravishda qurilib, mutaxassislik bo‘yicha moddiy ba’zasi va laboratoriya jihozlari amaliy faoliyat ko‘rsatishga moslashtirilgan bo‘lishi kerak. Talabalarni bilimni hartomonlama shakllantirishda xalq hunarmandchiligi badiiy san’atini rivojlantirishda kasb turlaridan, an’anaviy urf odatlardan, noyob nodir materiallarni ishlatilish xususiyatlari va ulardan turli buyumlar tayyorlash texnologiyalari haqidagi ma’lumotlarni o‘rganib yangicha tasovvur hosil qilishi kerak.

Mavzuning dolzarbligi. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida bir qancha o‘zgarishlar, jahon turizm sohalarini, rivojlangan mamlakatlar bilan o‘zaro hamkorlik, import-eksport, tovar ayirboshlash ishlarini amalga oshirish, gazni qayta ishlash, elektr energiya tizimini rivojlantirish, hududimizga qo‘shni mamlakatlardan zamonaviy investitsiyalar olib kirish va talabga qarab ishlab chiqarishni rivojlantirish, mamlakatda ish o‘rinlarini kengaytirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Xalq hunarmandchilik amaliy san‘atiga katta e‘tibor berilib asrlar davomida shug‘ullanib kelinayotgan hunarmandchilik an‘analarini rivojlantirish uchun turli xil buyumlar, har xil maketlar chizilib, turli xil gilamlar to‘qilib, modellar yasamoqdalar. O‘quvchilar yog‘ochlarga ishlov berish texnologiyasi, metallarga ishlov berish texnologiyalarini puxta o‘rganib, samolyot modeli, avtomobil modeli, turli xil detallardan buyumlar yasab iqtidorlik, ijodkorlik faoliyatini o‘stirmoqdalar. Gilam to‘qish san‘ati bo‘yicha, gilamlarni turli dizayn asosida, bino va inshootlar tasviri tushirilgan holatda to‘qishmoqdalar. Talabalar o‘zlari mustaqil holatda bajargan ijodiy ish namunalardan zavq olib yangiliklar yaratish uchun turli g‘oyalar, fikrlarga va yaqqol tasavvurga ega bo‘ladilar.

O‘qituvchi tomonidan bajarilgan ishlar yuzasidan talab va takliflar qo‘yiladi. Qo‘yilgan talablar asosida o‘quvchining qiziqishi, dunyoqarashi, fikrlash qobiliyati kengaya boradi.. O‘quvchining qobiliyatini, iqtidorini mazmunan shakllantirish uchun unga moddiy va ma‘naviy tomondan, viloyat, respublika miqyosidagi tanlovlarga ishtirok ettirish, maqtov yoki mukofot, rag‘batlantirib turish kerak bo‘ladi.

Texnologik ta‘limi mashg‘ulotlarida o‘zlari qiziqqan kasbga nisbatan zehniligi, tajribasi, umummehnat ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari, kasbiy moyilliklari amaliy tajriba jarayonlarida yaqqol namoyon bo‘la boshlaydi. Yuqori sinflarda o‘quvchilar ishlab qiqarish jarayonlarida barcha texnologik xaritalar, eskizlar, o‘lchash-tekshirish asboblari, laboratoriya jihozlarini, yog‘ochlar va metallarga ishlov beruvchi stanoklarning ish faoliyatini mustaqil ravishda bilib olib tajriba asosida qo‘llaydilar.

Yosh iqtidorli talabalardagi qobiliyatlikni chuqur singdirib borish, ularni bilimga intilish sirlarini, mehnatga muhabbat, mehnat kishisiga nisbatan hurmat hissini singdirishimiz zarur. Hunarmandchilik mahoratlarini oʻrganish, jamoatchilik tashkilotlaridagi aktivligi, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalanishi, zamonaviy talablar asosida jahonning yangi tajribalariga mos holda tayyor boʻlishlari asosiy talablarimizdandir. Oʻquvchilar oʻzlari tanlagan kasbni mustaqil ravishda tahlil qila bilishlari kerak. Mustaqil hayotga qadam qoʻyayotgan yoshlar oʻzlarining shaxsiy sifatlarini, qiziqishini va salomatlik darajasini toʻgʻri baholay olishlari, tanlagan kasbiga nisbatan moyilligi va barchasini hisobga olgan holda aniq tasovvurga ega boʻlishlari nazarda tutilishi lozim.

Xulosa. Bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bu taʼlim sohasini rivojlantirish, taʼlim-tarbiya sohasida belgilab berilgan vazifalar qatorida yoshlarimiz dunyoqarashini va ilmiylik salohiyatini, mamlakatimizda mustaqillik yillarida sodir boʻlgan ulkan oʻzgarishlar va mavjud muammolar koʻlamini bartaraf etish zarur. Bugungi kunda oldimizga qoʻyilgan buyuk maqsadlarimizga, ezgu ishlarimizga erishishimiz, jamiyatimizning yangilanishi, xayotimizning taraqqiyoti va istiqbolini amalga oshirayotgan islohatlarimiz, rejalarimizning samarasidir. Bularning barchasi avvalombor, zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali ongli mutaxassis kadrlar tayyorlash muammosi bilan chambarchas bogʻliqligini barchamiz anglab yetmoqdamiz.

Respublikamizning bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich oʻtishi va dunyo hamjamiyatiga hartomonlama kirib borishi natijasida ilm olishni chuqurlashtirish, talabalarni bilimlilik saviyasini oshirish talablari turadi. Qonun doirasiga muvofiq yaratilgan imkoniyat va imtiyozlar intellektual mulkdan unumli foydalanishdagi iqtisodiy samarani oshirish, yangi texnika va texnologiyalarni oʻzlashtirish, ular vositasida yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga asoslangan intellektual mulk innovatsiya jarayonlarini rivojlantirish uchun yangi istiqbollarni ochib beradi.

Xalqhunarmandchilik amaliy sanʼatida turli xil buyumlar, chiroyli kishini oʻziga jalb etadigan mahsulotlar, gilamlar toʻqilish jarayonida iqtisodiyotimiz

rivojlanishi uchun qo‘shni mamlakatlarda savdo-sotiq ishlari olib borilgan. Texnologik ta‘limi kafedrasidagilari to‘qish stanogini texnologik xarita asosida yog‘och materialidan yasab, ish jarayoni tashkil qilindi. Texnologik ish jarayonidagilari to‘qish uchun kerak bo‘ladigan ip materiallari tanlab olinadi. Gilam to‘qish asboblari yordamida turli xil rangdagi iplardan foydalanib, kishilarni o‘ziga jalb etadigan ravishda, chiroyli dizayn ko‘rinishdagi gilamlar to‘qilmoqda. Barcha qilingan ishlar natijasi, to‘qilgan gilamlar ta‘lim muassasamiz ko‘rik tanlovlarida viloyat va respublika miqyosidagi ko‘rgazmalarda ishtirok etish bilan o‘z aksini topadi. Bu qilinayotgan ishlar barchasi xalqimiz hunarmandchilik badiiy san‘ati sohasini rivojlantirishda xalqimiz azal-azaldan shug‘ullanib kelgan kasb hunar turlari va barcha an‘analarimizni rivojlantirib, zamon talabiga moslashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.A.Maksumova, Q.M.Abdullaeva. Xalq hunarmandchiligi.- T.TDPU, 2008y.
2. A.I. Vorobyov. S.A. Limanskiy Texnik konstruksiya va modellar yasash Toshkent O‘qituvchi. 1989 y.
3. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi 2023 yil.
4. B.Kurbonov. Texnik ijodkorlik va dizayn. O‘quv qo‘llanma O‘z.Res.Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi № 233.sonli.2022yil.19.07.